

IRODA PSIXOLOGIK KATEGORIYA SIFATIDA**Kurbonova Mohinur Sul-tonboy qizi****Chirchiq davlat pedogogika universiteti****Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi****mohinurq077@gmail.com****Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li****Ilmiy rahbar: Chirchiq davlat pedagogika universiteti,****Psixologiya kafedrası o'qituvchisi****olimjonozodqulov30@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825648>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada iroda psixologik kategoriya sifatida talqin etilib, shaxsning ongli ravishda maqsad qo'yishi, qiyinchiliklarni yengishi hamda faoliyatni boshqarish jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Irodaviy jarayonlarning fiziologik asoslari, irodaviy harakatlarning turlari, shuningdek, irodaviy sifat-larning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida irodaviy zo'r berish, qaror qabul qilish, maqsadga intilish va o'zini tuta bilish kabi asosiy komponentlar ilmiy manbalarga tayangan holda yoritilgan. Shuningdek, irodani rivojlantirish usullari, ta'lim jarayonida irodaviy sifat-larni shakllantirish mexanizmlari va yosh davr psixologiyasi bilan bog'liq xususiyatlar ko'rsatilgan. Mazkur ish irodani o'rganishning nazariy asoslarini mustahkamlash hamda amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Iroda, irodaviy jarayon, ongli boshqaruv, qaror qabul qilish, irodaviy zo'r berish, motivatsiya, o'zini tuta bilish, maqsadga intilish, shaxs faolligi.

Abstract: This thesis explores willpower as an essential psychological category, emphasizing its role in conscious goal-setting, overcoming difficulties, and regulating behavior. The physiological foundations of volitional processes, types of volitional actions, and factors influencing the development of willpower are examined. The study discusses core components such as volitional effort, decision-making, determination, and self-control. It also highlights methods for developing willpower, mechanisms for fostering volitional qualities in education, and age-related specificities. The research provides theoretical insights and practical recommendations for understanding and enhancing willpower in various spheres of human activity.

Keywords; Willpower, volitional process, conscious regulation, decision-making, volitional effort, motivation, self-control, determination, personal activity.

KIRISH

Bugungi kunda shaxs psixologiyasida irodaviy jarayonlarning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Iroda inson faoliyatini ongli boshqarish, maqsad qo'yish va uni amalga oshirishda muhim psixik kuch sifatida qaraladi. Prezidentimizning "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir" degan fikri irodaviy sifat-larni shakllantirishning zamonaviy ta'limdagi o'rni naqadar muhimligini ko'rsatadi. Iroda nafaqat psixologik jarayon, balki shaxsning butun faoliyatini tashkil etuvchi markaziy mexanizmdir. Shu bois, irodani o'rganish, uning tuzilmasi, shakllanish omillari va turlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish ushbu tezisning asosiy maqsadini tashkil etadi.

Iroda - bu shaxsning maqsadga yo'naltirilgan faoliyatini ongli boshqarish, qiyinchiliklarni yengish va faoliyatni davom ettirish qobiliyatidir. Psixologiyada iroda motivatsiya, hissiyot va tafakkur bilan chambarchas bog'liq jarayon hisoblanadi. Irodaning shakllanishi tashqi omillar (tarbiya, muhit, talablar) hamda ichki omillar (motiv, ehtiyoj, e'tiqod, xarakter) bilan belgilanadi.

Psixolog olimlar S.L. Rubinshteyn, A.N. Leontyev, K.K. Platonov irodaviy jarayonlarning quyidagi bosqichlarini ajratgan:

1. Maqsadni anglash va uni tanlash
2. Motivlar kurashi va qaror qabul qilish
3. Qarorni bajarishga tayyorlanish
4. Irodaviy zo'r berish
5. Natijani baholash va xulosa chiqarish

Bu bosqichlar irodaviy harakatning majburiy tarkibiy qismi bo'lib, shaxsning ongli boshqaruv ko'nikmasini shakllantiradi.

Irodaviy harakatlar turlari: irodaviy harakatlar psixologiyada bir nechta turlarga bo'linadi:

1. Ongli harakatlar - ixtiyoriy boshqariladigan harakatlar.
2. Ixtiyorsiz harakatlar - refleksiv va odatiy reaksiyalar.
3. Irodaviy harakatlar - maqsadga erishish uchun qiyinchilikni yengishni talab qiluvchi harakatlar.
4. Ixtiyoriy harakatlar - ongli boshqaruv orqali amalga oshiriladigan faoliyat shakli.
5. Psixologlar irodani aynan qiyinchilikni yengish bilan bog'liq faoliyat sifatida ta'riflaydi.
6. **Irodaviy sifatlar va ularning shakllanish omillari:** irodaviy sifatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: Sabrlilik, Botirlik, O'zini tuta bilish, Mustaqillik, Matonatlilik, Qat'iyatlilik. Ushbu sifatlar tarbiya, oilaviy muhit, ta'lim jarayoni, shaxsning xarakteri va faoliyat tajribasi orqali shakllanadi. Katta yoshdagi shaxslarda irodaviy sifatlar tajriba ortishi bilan yanada mustahkamlanadi. Irodani rivojlantirish usullari: Irodani rivojlantirishda quyidagi metodlardan keng foydalaniladi: Maqsad qo'yish texnikalari, Rejalashtirish va vaqtni boshqarish, Motivatsiyani mustahkamlash, O'zini nazorat qilish mashqlari, Murakkab vazifalar orqali irodaviy zo'r berishni mashq qilish, Kichik g'alabalar orqali o'ziga ishonchni oshirish. Pedagogik jarayonda irodani rivojlantirish o'quvchining mustaqilligini oshiradi, mas'uliyatni kuchaytiradi va stressga bardoshlilikni ta'minlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, iroda shaxs psixologik rivojining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Iroda insonning maqsadga yo'naltirilgan faoliyatini boshqarish, qiyinchiliklarni yengib o'tish va motivatsiyani mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Irodaviy jarayonlarning ongli ravishda boshqarilishi shaxsning o'zini rivojlantirish, kasbiy yuksalish hamda kundalik hayotda muvaffaqiyat qozonishiga xizmat qiladi. Irodaviy sifatlarning shakllanishi tarbiya, muhit va shaxsiy tajribaga bog'liq bo'lib, ularni muntazam mashq qilish orqali mustahkamlash mumkin. Ta'lim jarayonida irodani rivojlantirish o'quvchi va talabalarda mas'uliyat, qat'iyat, mustaqil fikr yuritish, o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bois, irodani o'rganish psixologiya fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova V.M., Yusupov E.U. Umumiy psixologiya. - Toshkent: O'zbekiston, 2019.
2. G'oziev E. Psixologiya asoslari. - Toshkent: Fan, 2018.
3. Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologii. - Moskva, 2012.
4. Leontyev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. - Moskva, 2005.
5. Platonov K.K. Struktura i razvitiye lichnosti. - Moskva, 2021.
6. Zokirova N. Shaxs psixologiyasi. - Toshkent, 2020.
7. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110–113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>